

MOODLE TIZIMI YORDAMIDA MASOFAVIY TA'LIMNI TASHKIL ETISH TEXNOLOGIYASI

Umarov Hamza Fahriddin o'g'li¹

Mamirxo'jayev Muhammadamin Mavlonbek o'g'li²

Sotvoldiyeva Mohiraxon Baxromjon qizi³

^{1,2,3} Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6206297>

Annotatsiya: Maqolada Moodle tizimini qany tarzda qo'lanilganligi hamda uni masofaviy ta'lim tizimida nechog'lik samalar berib borayotganligi, bu tizim qanday va qay yo'sinda ishlashligi haqida t'lig' ma'lumot berilgan.

Tayanch iboralar: videokonferentsiyalar (VCS), GNU, GPL, eLearning.

Mashhur Moodle dasturiy ta'minot platformasi o'qituvchi va talabalar, shuningdek talabalarning bir-biri bilan faol o'zaro ta'sirini qo'llab-quvvatlashga - muammolarni birgalikda hal qilish, muhokama qilish, bilim almashish va jamoaviy ishning boshqa turlariga e'tibor qaratib, turli xil o'quv kurslarini yaratish va onlayn tarzda o'tkazishga imkon beradi. Moodle o'quv platformasidan dunyoning 200 dan ortiq mamlakatlaridan, shu jumladan Rossiyadan 50 mingdan ortiq tashkilotlar foydalanadi, bu erda bugungi kunda Moodle eng mashhur ochiq manbali ta'lim echimlaridan biri hisoblanadi (SPO). Rossiya Federatsiyasida 600 dan ortiq inshootlar ro'yxatga olingan, ulardan ba'zilaridagi foydalanuvchilar soni 500 ming kishiga etadi. Moodle platformasi modulli tuzilishga ega, bu tizimning funkcionalligini moslashuvchan ravishda o'zgartirish va to'ldirishga imkon beradi.

2011 yil mart oyida Rossiyaning SPIRIT kompaniyasi Internet-telefoniya uchun dasturiy ta'minot platformasi ishlab chiqaruvchisi va yetkazib beruvchisi, Linux asosida bepul dasturiy ta'minot va tarqatishlarni ishlab chiqish sohasida Rossiyaning ALT Linux kompaniyasi bilan birgalikda VideoMost videokonferentsaloqa tizimini va ommabop mahsulotlarni birlashtirish uchun yangi modulni chiqarganligini e'lon qildi. o'quv platformasi Moodle-ga qo'shimcha modul sifatida o'rnatilishi mumkin.

Moodle LMS-ga kiritilgan VideoMost foydalanuvchilarga o'qituvchilar va talabalar tomonidan alohida tashqi aloqa vositalaridan, masalan, Skype yoki Apple iChat-dan

foydalanishdan farqli o'laroq, bir qator afzalliklarni taqdim etadi: birma-bir video qo'ng'iroqlarni emas, balki ko'p foydalanuvchi konferensiyalarini qo'llab-quvvatlash; qulaylik va turli xil dasturlarda alohida ro'yxatdan o'tishga hojat yo'q, chunki tizimga kirganingizda barcha funksiyalar, shu jumladan videokonferensiyalar bir vaqtning o'zida bitta muhitdan foydalanish imkoniyatiga ega bo'ladi; soddaligi - qo'ng'iroq o'quv kursining tanish interfeysida bitta tugma yordamida amalga oshiriladi; nazorat - yig'ish va statistik hisobotlarni taqdim etish umumiy tizimga kerakli formatda amalga oshiriladi. O'qituvchi yoki talabalar tomonidan yaratilgan hujjatlar va materiallarni birgalikda ko'rishning funksional imkoniyatlari, shuningdek o'rnatilgan matnli chat imkoniyati videokonferensiyalar bilan birlashtirilgan. VideoMost echimini Moodle platformasiga qo'shish uchun qulaylik yaratish uchun yaxshi ishlab chiqilgan hujjatlar bilan ta'minlangan bir qator maxsus dasturiy interfeyslar va pluginlar yaratildi. Rossiyaning SPIRIT kompaniyasi, Internet-video telefoniya uchun innovatsion tashuvchi sinf dasturiy ta'minot platformasini ishlab chiqaruvchisi va etkazib beruvchisi, ALT Linux bilan birgalikda Rossiyada bepul dasturiy ta'minot va Linux asosida tarqatish ishlab chiqarishda yetakchi bo'lib, VideoMost yangi videokonferensaloqa integratsiyasi moduli va mashhur Moodle o'quv platformasi chiqarilishini e'lon qiladi. Qorin va yon tomondan yog'lar 3-4 kun ichida ketadi Masofaviy o'qitish - bu ta'lim jarayoni ishtirokchilarining aloqa va o'zaro ta'sirining samaradorligi umuman jarayonning muvaffaqiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan sohadir, shuning uchun masofaviy ta'lim tizimlarining (LLS) moslashuvchanligi va interaktivligi ularning foydalanuvchilari uchun tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. LMS-da videokonferensiyalar (VCS) variantining joriy etilishi onlayn ta'lim tizimlarini rivojlantirishning mantiqiy bosqichidir. VideoMost mahalliy videokonferensaloqa tizimini va ochiq manbali dasturiy ta'minotga asoslangan mashhur Moodle o'quv platformasini birlashtirish uchun yangi modulning yaratilishi Rossiya dasturiy ta'minotining raqobatbardosh imkoniyatlarini kengaytirib, Milliy dasturiy ta'minot platformasi (AES) kontsepsiyasiga mos keladi.

Videokonferentsaloqa moduli Moodle o'quv kursini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Bunday holda, videokonferentsiya rejalashtirilgan dars davomida (seminar, ma'ruza va boshqalar) yoki o'qituvchi tomonidan belgilangan boshqa vaqtda tashkil etiladi. Konferentsiyaga kirish huquqiga ega bo'lgan ishtirokchilar tarkibi kurs ishtirokchilari tarkibiga to'g'ri keladi. Videokonferentsiya variantlari o'qituvchi tomonidan tahrir qilinishi mumkin, u konferentsiya ishtirokchilarini boshqarish vositalariga, shu jumladan ovoz berish huquqlarini berish va rad etish, videoni namoyish qilish va h.k. VideoMost dasturiy ta'minoti boshqa dasturiy echimlar bilan birlashtirilishi mumkin, bu ularning funksiyalarini bitta tizim ichida o'rnatilgan videokonferentsaloqa birligi bilan to'ldiradi. Istalgan miqdordagi ishtirokchilar bilan video-sessiyani bir zumda o'tkazish qobiliyati tizim foydalanuvchilari o'rtasidagi o'zaro ta'sir samaradorligini sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish imkonini beradi.

Moodle 2.2 2011 yil noyabr oyida GNU GPL litsenziyasi asosida tarqatilgan Moodle 2.2 ochiq manbali masofadan o'qitish tizimining (LMS) yangi versiyasi chiqdi. Moodle yordamida siz onlayn o'rganish uchun veb-saytlar yaratishingiz mumkin. Tizimning etakchisi va mafkurachisi avstraliyalik Martin Dugiamas. Loyiha ochiq, Moodle-ni ruslashtirish Rossiya va Belorussiya ko'ngillilar guruhi tomonidan amalga oshiriladi. Moodle PHP-da SQL DBMS (MySQL, PostgreSQL, Microsoft SQL Server va boshqalar - ADOdb XML ishlatiladi) yordamida yoziladi. Moodle ShHT ob'ektlari bilan ishlay oladi va SCORM standartiga mos keladi. Moodle 2.2 quyidagi yangi xususiyatlarni taqdim etadi: Baholash sarlavhalari - bu ko'p mezonlarni baholash sarlavhalari kontseptsiyasini amalga oshiradigan, Moodle grading quyi tizimini kengaytiradigan plagin. O'qituvchi ishni bir qancha belgilangan mezonlarga muvofiq birdan baholaydi, shundan so'ng boshqa o'quvchilar darajasiga qarab baholar avtomatik ravishda normallashtiriladi. Ishlab chiquvchilar tomonidan o'ylab topilganidek, bu ba'zi o'qituvchilarning baholarni yuqori yoki past baholash tendentsiyasini hamda vazifalarning notekis murakkabligini qoplashi kerak. IMS standartini qo'llab-quvvatlash kengaytirildi, bu endi uchinchi tomon saytlarida joylashgan yoki boshqa dasturlash tillarida yozilgan topshiriqlarni kurslarga ulash imkonini beradi.

IMS LTI standarti tufayli tashqi topshiriqlar imtihonni topshirgan (yoki topshirgan) talaba haqida ma'lumot olishlari va olgan baholarini qaytarishlari mumkin. MyMobile mavzusi smartfonlar uchun optimallashtirilgan. Hozirgi kunda mahalliy va xorijiy ta'lim muassasalarida elektron ta'limni joriy qilishning ko'plab tizimlari mavjud. Ham o'qituvchilar, ham ishlab chiquvchilar, ham faol foydalanuvchilar oldida ko'pincha savol tug'iladi: ular o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etish uchun qaysi dasturiy ta'minot platformasiga ustunlik berishlari kerak? Elektron ta'limni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun ta'lim muassasasining o'ziga xos talablari, maqsadlari va vazifalariga javob beradigan platformani tanlash kerak. Ta'limni boshqarish tizimini tanlashning asosiy parametrlariga quyidagilar kiradi: funktsional xususiyatlar, xavfsizlik, ishonchlilik, narx va boshqa ko'p narsalar. DOT Markazi hozirgi kunda ommabop masofadan o'qitish tizimlarini (DLS) tahlil qildi. Tahlilning maqsadi universitetda elektron ta'limni tashkil qilish uchun eng mos bo'lgan tizimni aniqlash zarurati edi. Ob'ektiv baholash uchun biz o'z tajribamizni, shuningdek tizimni ishlab chiquvchilari va faol foydalanuvchilar ma'lumotlarini hisobga oldik. Biz kurslarni yaratdik, ma'muriyat imkoniyatlarini o'rganib chiqdik, ko'rib chiqilayotgan tizimlarda kurs elementlari bilan ishladik va ularni zamonaviy elektron ta'lim tamoyillariga muvofiqligini tekshirdik.

Masofaviy ta'lim tizimini tanlashning eng muhim mezonlari: Har qanday apparat va dasturiy ta'minot platformasida o'rnatish; Tizim xavfsizligi; Oddiy, intuitiv veb-interfeys; Tashkilot uchun ishlatiladigan funktsiyalar tizimida mavjudligi masofaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holda elektron ta'lim - kurslarni ishlab chiqish va tahrirlash, turli xil dars elementlari to'plami mutaxassisliklar; Rus tilini qo'llab-quvvatlash; Kursning modulliligi; Funktsional imkoniyatlarni kengaytirish uchun tashqi modullarni birlashtirish; Ishlatiladigan xalqaro standartlarni (IMS, SCORM) qo'llab-quvvatlash elektron ta'lim; Aloqa shakllarining mavjudligi; Balli-reyting tizimini tashkil qilish imkoniyati; Aralashtirilgan ta'limda tizimdan foydalanish.

Masofaviy ta'lim tizimini tahlil qilish: Moodle LMS Moodle - bu Avstraliyada ishlab chiqilgan modulli yo'naltirilgan dinamik ta'lim muhiti. Avstraliyada Moodle Foundation tomonidan boshqariladigan xalqaro rivojlanish guruhi 10 yildan ortiq vaqt davomida ushbu tizim ustida ishlamoqda. Moodle doimo rivojlanib bormoqda, chunki butun dunyo bo'ylab ishlab chiquvchilar va foydalanuvchilar jamoalarining birlashgan tajribasi uni doimiy ravishda yangi vositalar bilan to'ldirishni ta'minlaydi. Tizim ko'plab o'quv elementlari va manbalarni yaratishga imkon beradi, shuning uchun Moodle-dagi kurslar shunchaki ma'ruzalar va topshiriqlar to'plami emas.

Tajribali o'qituvchi tomonidan yaratilgan Moodle tizimidagi kurs tashqi qiyofasi va maqsadi bilan farq qiladigan bir-birini to'ldiruvchi elementlarning tuzilishiga o'xshaydi. Ma'ruzalar, topshiriqlar va testlar kabi standart o'quv elementlaridan tashqari, Moodle tizimida o'quv jarayonini diversifikatsiya qilishga yordam beradigan lug'at, vikilar, bloglar, forumlar, seminarlar qo'llaniladi. Yaxshi rivojlangan Moodle aloqa tizimini ta'kidlash kerak. Forumda siz guruhlarda munozaralar o'tkazishingiz, xabarlarni baholashingiz, ularga har qanday formatdagi fayllarni biriktirishingiz mumkin. Shaxsiy xabarlarda va sharhlarda - muayyan muammoni o'qituvchi bilan shaxsan muhokama qiling. Suhbatda munozara real vaqtda amalga oshiriladi. Agar mana shu miqdordagi mablag 'etarli bo'lmasa ham, Moodle ochiq manbada tarqatiladi va bu har bir ta'lim loyihasining xususiyatlari uchun uni "keskinlashtirish" imkonini beradi: boshqa axborot tizimlari bilan integratsiya qilish; yordamchi funktsiyalar yoki hisobotlar bilan yangi xizmatlar bilan to'ldirish; tayyor holda o'rnatish yoki butunlay yangi qo'shimcha modullarni ishlab chiqish (faoliyat).

ta'lim jarayonida ishlatilishi mumkin bo'lgan nisbatan kam sonli elementlar. Google xizmatlariga asoslangan masofaviy ta'limni tashkil qilish va boshqarish oddiy bo'ladi, ammo bunday tizimning sifati Moodle va Efront-dan juda farq qiladi. Google Services veb-saytga birlashtirilgan MS Office to'plamidir. Boshqaruv sifatida taqvim yoki jadvallardan foydalanish taklif etiladi (MS Excelga o'xshash). Moodle va uning elementlari (test, ma'ruza, topshiriq va boshqalar) bilan taqqoslaganda, Google xizmatlari cheklangan ko'rinishga ega, chunki ular taqdimotlar, matnli hujjatlar va kalendarlar asosida mashg'ulotlar olib boradi.

Moodle-ni sinab ko'rishni istagan to'liq boshlanuvchilar, o'qituvchilar va o'quv dasturlarini ishlab chiquvchilar uchun. Buni bepul qilish mumkin, ma'muriyatning ba'zi funktsiyalarida cheklovlar mavjud. Yangilash. Shuningdek, platformaning turli xil xususiyatlari bilan tanishishni istaganlar uchun <https://moodle.org/demo/> saytida mavjud bo'lgan demo saytlarini eslatib o'tish joiz. Yangilash 2. Ushbu maqola yozilganidan bir muncha vaqt o'tgach, Moodle saytlari uchun bepul xosting paydo bo'ldi -. Barcha asosiy funktsiyalar bu erda mavjud, shu bilan birga platformani o'zingiz o'rnatishingiz va yangilashingiz shart emas. Ko'proq o'qing Mijoz eLearning yoki masofaviy o'qitish dasturlarini joylashtirishni so'raganda, har kim o'z ma'nosini quyidagi so'zlar bilan ifodalaydi: Sinf-dars tizimiga o'rganib qolgan repetitorlar va o'qituvchilar ko'pincha veb-seminarlarni anglatadi - ular odatlanib qolganlarini faqat Internet orqali qilishni xohlashadi. Oflayn rejimda tark etishni rejalashtirmagan darslik noshirlari va o'qituvchilari odatda o'quvchilarning o'zlarini o'rganish yoki yuzma-yuz darslarida namoyish qilish uchun elektron darsliklarni orzu qiladilar. Kichik universitetlar rahbarlari ba'zan "sehrli qora quti" ni tasavvur qilishadi, u erda siz birinchi kurs talabalarini yuklashingiz va diplom berishda ularni eslab qolishingiz mumkin. "Qutiga" allaqachon barcha o'quv materiallari va ularni qo'llash algoritmlari kiritilganligi ma'qul.

Yirik universitetlar ko'pincha plagiati avtomatik tekshirish bilan yozma ishlarni sinash, yig'ish va ko'rib chiqish uchun markazlashtirilgan tizimga muhtoj. Ba'zida eLearning universitetning barcha muammolarini hal qiladigan "kumush o'q" sifatida taqdim etiladi. "Elektron ta'lim" ni amalga oshirishga arziydi va hamma narsa zudlik bilan shunday bo'ladi: o'quv dasturlari paydo bo'ladi va uchinchi avlod ta'lim standartlariga muvofiq o'z-o'zini sertifikatlaydi, Boloniya tizimi va modulli o'qitish joriy etiladi, hech qaerda ularga birlashtirilgan o'quv dasturlari gullab-yashnaydigan shoxchalar daraxti o'sadi. materiallar va ijodiy topshiriqlar, o'qituvchilar pora olishni to'xtatadilar, ular yoshroq va zamonaviylashadi, talabalar "topshirishni" to'xtatadilar va "o'qishni" boshlaydilar. Chiroyli qutiga to'g'ri "eLearning" ni tanlash, sotib olish va "O'rnatish" tugmachasini bosish kifoya, yoki talabadan uni Internetdan bepul yuklab olishini va laboratoriyada Windows 98 o'rnatilgan eski mashinaga o'rnatilishini so'rash yaxshidir. Afsuski, bu eLearning uchun pul ajratilgan va uni qandaydir tarzda sarflashi kerak bo'lgan mijozlarning juda keng tarqalgan toifasi. Ajablanarlisi shundaki, IT-shnick uchun bu eng muammoli toifalardan biridir, chunki ular ko'pincha maqsadga muvofiq emas, balki ba'zi texnologiyalar va atamalarining mustahkamligi va obro'si haqidagi g'oyalaridan kelib chiqadi. Til maktabi egalari to'lov tizimlari bilan birlashtirilgan hisob-kitob, buxgalteriya va videokonferentsaloqa tizimini xohlashadi. Taksi kompaniyalariga o'xshash narsa, faqat taksi haydovchilari o'rniga videokonferentsiyada o'qituvchilar. Kadrlar uchun xizmatlar kasbiy rivojlanish tarixini saqlash va ish joyida masofadan o'qitish va sertifikatlashni tashkil etish vositasiga muhtoj. Yangi tendentsiya tijorat kompaniyalari yoki mintaqaviy davlat idoralari, odatda ta'lim bo'limlari huzuridagi markazlar

tomonidan targ'ib qilingan bir nechta favoritlar ko'rinishidagi barcha maktablarda ixtiyoriy ravishda qo'llaniladigan elektron jurnallar va kundaliklardir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Электрон университет. Масофавий таълим технологиялари. Олий таълим муассасалари учун / А. Парпиев, А. Марахимов, Р. Намдамов, У. Бегимкулов, М. Бекмурадов, Н. Тайлоков. УзМЭ давлат илмий нашриёти. — Т.: 2008, 196 б.
2. А. Х. Нишонов ва бошқалар. Таълима эркин ва очик кодли дастурий